

শিক্ষাক্রম, শিখনফল ও পাঠ্যসূচী

[শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও মডেলের রূপান্তর এবং এর সমালোচনামূলক বিবরণ]

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

প্রভাষক, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, বাংলাদেশ

Email Address: amri@drmc.edu.bd

মূলকথা:

একটি দেশের টেকসই ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো একটি সুচিন্তিত ও সমন্বিত শিক্ষাক্রম। যেমন একজন স্থপতির জন্য একটি স্থাপনা নির্মাণে নীল নকশা অপরিহার্য, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণে শিক্ষাক্রম একটি মৌলিক উপাদান। শিক্ষার প্রতিটি কার্যক্রম, যেমন পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ সবই শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত। একবিংশ শতাব্দীকে তথ্যপ্রযুক্তির শতাব্দী হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে, যেখানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েবসাইট, ভার্চুয়াল কনফারেন্সিং ইত্যাদির দ্রুত প্রসার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তির প্রয়োগকে অপরিহার্য করে তুলেছে। এ পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবতায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা এবং আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও সংস্কারের ব্যাপক আলোচনা ও প্রয়াস শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, যখন বহু উপনিবেশ মুক্ত দেশ নিজেদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনে মনোযোগ দেয়। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব বাড়তে থাকে এবং তা নীতিনির্ধারণকদের অগ্রাধিকারের বিষয়ে পরিণত হয়। পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে রাশিয়ার ‘স্পুটনিক’ উৎক্ষেপণের সাফল্য বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ফলে বৈশ্বিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রম পুনর্গঠন, উন্নয়ন এবং নবায়নের বিষয়ে গবেষণা ও কর্মসূচি গতি লাভ করে। গত চার থেকে পাঁচ দশকে শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারণক ও গবেষকেরা শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিভিন্ন তাত্ত্বিক মডেল, শিক্ষণ কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন, যার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম আজ একটি বিশদ ও বহুমাত্রিক কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। এই প্রবন্ধে শিক্ষাক্রমের ধারণাগত ভিত্তি, এর ইতিহাস ও বিকাশ-প্রক্রিয়া, এবং প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, পাঠককে শিক্ষাক্রম তত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিষয়টির প্রারম্ভিক বিশ্লেষণও উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূলশব্দ: শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রম তত্ত্ব, শিক্ষণ কৌশল, ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা, সমন্বিত শিক্ষা, নীতিনির্ধারণ

ভূমিকা

ইংরেজি কারিকুলাম শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, পাঠক্রম ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে কারিকুলাম শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে শিক্ষাক্রম ব্যবহার করা হয়েছে। কারিকুলাম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ “Currere” থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ হল দৌড়ানো বা ঘোড়দৌড়ের নির্দিষ্ট পথ। আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একটি কোর্স। বিগত কয়েক দশক ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শিক্ষাক্রম কথাটিকে শিক্ষাবিদরা নানা অর্থে ব্যবহার করছেন। ফলে এর সুনির্দিষ্ট কোনো একক সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা আসলে যুগে যুগে লেখকভেদে ক্রমাগত বিবর্তন লাভ করে চলেছে। তাই শিক্ষাক্রমের সর্বজনস্বীকৃত কোনো একক সংজ্ঞার উদ্ভব হয়নি। উন্নত দেশে শিক্ষাক্রম নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাক্রম বলতে মূলত 'কোর্স অব স্টাডি'কে বোঝানো হতো। শিক্ষাক্রমকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, কোর্স সীমারেখা, শিক্ষক নির্দেশিকা বা উৎপাদিত সামগ্রী (product) হিসেবে দেখা হতো। শিক্ষাক্রমের এই প্রাচীন ধারণা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে জ্ঞান আহরণ করা হইছিল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও মানসিক শৃংখলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। ১৯৩০ সালের পর থেকে শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ও সংকীর্ণ ধারণার পরিবর্তন হয় এবং শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় শিক্ষাক্রম বলতে স্কুল কর্তৃক পরিচালিত সব শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে বুঝানো হইল। ১৯৩৫ সালে ক্যাসওয়েল এবং ক্যাম্পবেল শিক্ষাক্রমের সনাতন ধারণার অবসান ঘটিয়ে আমেরিকায় একটি নতুন সংজ্ঞার প্রস্তাব করেন। তারা বলেন, 'শিক্ষাক্রম হল শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অর্জিত সব অভিজ্ঞতা।' অন্যান্য লেখকও ক্যাসওয়েল ও ক্যাম্পবেলের অনুসরণে শিক্ষাক্রমকে 'অভিজ্ঞতা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি শিক্ষার্থীর জীবনে স্কুলের প্রভাব প্রকটরূপে দেখা

দিল। এর ফলে ষাটের দশকে শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে আমেরিকায় অনেক শিক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্রমকে শিখন পরিকল্পনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। এ প্রসঙ্গে টাভা বলেন, 'A Curriculum is a plan for learning.' ষাটের দশকে এবং সত্তরের দশকের প্রথমে অনেকেই স্কুলের কাজকে শিখন-কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন। শিখন-কারখানায় যেমন কঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, তেমনি স্কুলের কাজ হবে অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এ ধারণা অনুযায়ী স্কুলের সার্বিক ফলাফল, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পারদর্শিতা ও কৃতিত্বের মূল্যায়নের ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এর ফল হিসেবে মূল্যায়ন ব্যবস্থা জোরদার করা এবং স্কুলের জবাবদিহিতার প্রশ্ন জোরেশোরে উচ্চারিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে পোফাম ও বেকার শিক্ষাক্রমকে স্কুলের সেই সব পরিকল্পিত শিখন ফল হিসেবে উল্লেখ করেন, যা অর্জনের দায়দায়িত্ব হল স্কুলের ওপর বর্তায়। ১৯৭৩ সালে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ লটন শিক্ষাক্রমের উপাদান নির্বাচনের ব্যাপারে সামাজিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'Curriculum is essentially a selection from the culture of a society!' আশির দশকে এসে লক্ষ্য করা যায়, 'পরিকল্পনা' ও 'অভিজ্ঞতা' ধারণা দুটিকে সমন্বিত করে শিক্ষাক্রমের একটি সুন্দর সংজ্ঞা রচনা করেছেন দু'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ- মার্শ ও স্ট্যাফোর্ড। তাদের কথায়- 'Curriculum is an interrelated set of plans and experiences which a student completes under the guidance of the school' শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরের (যেমন-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ইত্যাদি) শিক্ষণীয় বিষয়ের সমষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মসূচি সব কিছুই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে- তার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম।

কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ এবং চাহিদা ও উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। এর লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক। এ সব লক্ষ্য অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এ সব উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতঃপর স্তরের ওপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখন ফল। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখন ফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী কী অর্জন করবে- তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হল শিখন ফল। শিখন ফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য।

পাঠ্যসূচি হল শিক্ষাক্রমের অংশবিশেষ। সাধারণত শিক্ষাক্রমের একটি বিশেষ উপাদান বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠ্যসূচি গঠিত হয়। কোনো শ্রেণীতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কী কী বিষয়বস্তু পড়ানো হবে, তারই বিস্তারিত বিবরণ বা তালিকা হল পাঠ্যসূচি। সাধারণত শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষাক্রম পৌঁছায় না। কোনো কোর্সের শুরুতেই পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে হবে। শিক্ষাক্রমকে একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হলে, পাঠ্যসূচি হবে ওই বৃক্ষের একটি শাখা। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের বিকাশ সাধন, পক্ষান্তরে পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ দিকের বিকাশ সাধন করে থাকে। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি। বাংলাদেশে বর্তমানে সনাতনী মুখস্থনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রচলন হচ্ছে, যা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে উৎসাহিত করছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটবে এবং বাংলাদেশে এই পদ্ধতি দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও মডেলের রূপান্তর

একজন প্রকৌশলীর জন্য যেমন নীল নকশা ছাড়া কোন স্থাপনা দাঁড় করানো সম্ভব নয় তিক তেমনি, শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে দাঁড় করানো যায় না। শিক্ষার সাথে জড়িত যাবতীয় কার্যাবলি শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত। আসন্ন একবিংশ শতাব্দী তথ্য প্রযুক্তির ভরপুর শতাব্দী হবে বলে সমকালের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণ ভবিষ্যৎবাণী করছেন। আর হালে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েবসাইট, টেলিকনফারেন্সিং ইত্যাদির ব্যবহার যে গতিতে বাড়ছে তাতে বলা যায় যে তাঁরদের ভবিষ্যৎবাণী অচিরেই বাস্তবে রূপলাভ করবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলার জন্য ব্যক্তি, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এতদবিষয়ে আগ্রহ বাড়ছে। ফলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এর গুরুত্ব উপলব্ধির মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জনগণের জানার আগ্রহ ততই বাড়ছে। শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং তার উন্নয়ন সমৃদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। কারণ তখন পৃথিবীর বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এসব নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র স্ব স্ব সমাজের চাহিদা মার্কিন শিক্ষা ব্যবস্থাকে চেলে সাজানোর জন্য মনোনিবেশ করে। ফলে চল্লিশ দশকের শেষার্ধ্বে থেকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ব্যাপক চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে মহাকাশে স্পুটনিক প্রেরণে রাশিয়ার

অভাবনীয় সাফল্য সারা বিশ্ব জুরে বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরিমার্জন ও নবায়ন সম্পর্কে বহু চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করা হয়। ফলে গত চার পঁচ দশকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের নানা তত্ত্ব মডেল, পদ্ধতি, প্রণালী ও কলাকৌশল উদ্ভাবিত হয়। শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমরা শিক্ষাক্রম তত্ত্ব কি জেনে নেই।

শিক্ষাক্রম হল শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা। শিক্ষাক্রম শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে কিছু মতোভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, “Curriculum” শব্দটি ল্যাটিন শব্দ “Currere” থেকে উদ্ভূত হয়েছে। “Currere” শব্দটি প্রাচীন রোমে ব্যবহৃত হত যার অর্থ “Course of Study”, আবার কারো কারো মতে, “Curriculum” শব্দটির উদ্ভব ল্যাটিন শব্দ “Curren” থেকে যার অর্থ “যোড়া দৌড়ের পথ” আভিধানিক অর্থে “Curriculum” হল “নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একটি কোর্স বা “A course to be run for reaching certain goal”।

Curriculum theory is a set of related statements that gives meaning to the (school) curriculum by pointing up the relationship among its elements and by directing its development, its use, and its evolution. (Beauchamp-1961)

শিক্ষাক্রম মডেল ক্রম

শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন উপাদান ও এদের ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ একমত পোষণ করেন। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম বিকাশের মডেল ক্রম উদ্ভাব করেন। শিক্ষাক্রম মডেল ক্রমের চিত্রে দুইটি চরম প্রানত্মবিন্দু নির্দেশ করে। শিক্ষাক্রম মডেল ক্রমে অধিকাংশ বিখ্যাত শিক্ষাক্রম মডেলকে তিনটি বৃহত্তর শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণিবিভাগ হল -

- (১) যৌক্তিক/উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেল
- (২) বৃত্তাকার মডেল এবং
- (৩) প্রগতিশীল/মিথস্ক্রিয়া মডেল।

যৌক্তিক বা উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেল হল ধারাবাহিক কিন্তু অনমনীয়। অপরদিকে প্রগতিশীল বা মিথস্ক্রিয়া মডেল শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ার একটি নমনীয় ও পরিমার্জনযোগ্য। নিচে শিক্ষাক্রম মডেল ক্রম- এর ধারার প্রবাহ উপস্থাপন করা হল :

- টাইলার
- হইলার
- ওয়াকার
- তারা
- নিকলস
- স্কিলব্যাক

যৌক্তিক/উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেল

ক) টাইলার তত্ত্ব : রাফ টাইলার ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তত্ত্ব প্রদান করেন। রাফ টাইলারের তত্ত্বটি চারধাপ বিশিষ্ট। তিনি চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কার্যক্রম বিবৃত করা চেষ্টা করেছেন। টাইলারের চারটি প্রশ্ন শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

টাইলারের তত্ত্বটিকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হলো :

লক্ষ ও উদ্দেশ্য → বিষয়বস্তু → শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠন ও বিন্যাস → মূল্যায়ন

তিনি শিক্ষার্থী ও তার জীবন, সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের দর্শন, মনোবিজ্ঞান, বিষয় ইত্যাদিকে উদ্দেশ্যমূলক উৎস হিসেবে নির্ধারণ করেন।

খ) হিলডা তাবা তত্ত্ব : হিলডা তাবা ১৯৬২ সালে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সম্পর্কে একটি বিশদ তত্ত্ব প্রদান করেন। এই শিক্ষাক্রম তত্ত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলোর অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং পর্যায়ক্রমে বিন্যাস। এটির প্রতিটি উপাদান চিন্তা প্রসূত ও ক্রমবিন্যাস রীতিতে সাজানো। একারণে এই তত্ত্বকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি প্রগতিশীল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হিলডা তাবার তত্ত্বটিকেও সাত ধাপ বিশিষ্ট তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সাতটি ধাপ হলো:

১. **প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ:** শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কিংবা পরিমার্জনে প্ররম্বিক কাজ হল বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে প্রচলিত শিক্ষাক্রম কতটুকু পূরণ করতে পারছে তা যুক্তি সিদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও লক্ষ্যদলের চাহিদা জরিপ করে প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিরূপণ করতে হয়।
২. **উদ্দেশ্য নিরূপণ:** যুক্তিসিদ্ধ পর্যবেক্ষণ, জরিপ এবং নিকট ও দূরবর্তী ভবিষ্যৎ অন্তর্দর্শন ও বর্তমান গতিধারার আলোকে সামগ্রিক অবস্থা প্রত্যক্ষণ পূর্বক শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে হয়।
৩. **বিষয়বস্তু নির্বাচন:** নিরূপিত উদ্দেশ্যের প্রধান বাহন হল বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য অর্জন সহায়ক, পাঠদান যোগ্য বিষয়বস্তু বিশেষভাবে প্রণীত নির্ণায়কের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হয়।
৪. **বিষয়বস্তু সংগঠন:** নির্বাচিত বিষয়বস্তুসমূহকে গৃহীত নীতি পদ্ধতির ভিত্তিতে সংগঠন করতে হয়। এরূপ সংগঠন প্রক্রিয়া / নীতি হতে পারে –
 - ক. জানা থেকে অজানা
 - খ. সহজ থেকে জটিল
 - গ. সমগ্র থেকে অংশ
 - ঘ. থিমটিক এ্যাপ্রোচ
 - ঙ. সমন্বিত প্রক্রিয়া
৫. **শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন:** নির্বাচিত ও বিন্যাসকৃত বিষয়বস্তু কোনটির মাধ্যমে কোন ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা প্রদান করা হবে তা সনাক্তকরণ।
৬. **শিখন অভিজ্ঞতা বিন্যাস:** শনাক্তকৃত অভিজ্ঞতা সমূহকে একটি গ্রাহ্যনীতি অনুসরণে বিন্যাসকরণ এবং শিখন সামগ্রী রচনায় ও উপস্থাপনে তা অনুসরণের প্রচেষ্টা অভ্যাহত রাখা।
৭. **মূল্যায়ণ:** একদিকে প্রণীত শিখনসামগ্রী উপরের ধাপসমূহ অনুসরণে প্রণীত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করে দেখা হয়। অপরদিকে যে লক্ষ্যদলের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের উপরে প্রয়োগ করে উপযোগিতা যাচাই করে দেশব্যাপী ব্যবহারের পদক্ষেপ নিতে হয়।

যৌক্তিক মডেল: টাইলার ও তাবা

যৌক্তিক মডেলের প্রবর্তন হল টাইলার ও তাবা। এই মডেল উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং সমাপ্তিতে মূল্যায়ন এই ক্রমে উপাদানগুলো বিন্যস্ত করা হয়। উপরে প্রত্যেকটি মডেলের সংক্ষিপ্ত পরিচিত বর্ণনা করা হল। নিচে যৌক্তিক মডেলের সুবিধা ও দুর্বলতা সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলো:

যৌক্তিক মডেলের সুবিধা

- যৌক্তিক মডেল রৈখিক এবং উপাদানগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- যৌক্তিক মডেলে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নির্ধারিত হল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক।
- যৌক্তিক মডেল বর্ণিত ক্রমে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো।
- এই মডেলে উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলো নির্ধারণ করা হয়।
- এই মডেলে শিক্ষাক্রমে জনগণের সমকালের চাহিদা, বিদ্যালয়ের বাইরের জনগণের জীবনধারণ ইত্যাদির যৌক্তিক সমন্বয় ঘটে থাকে।
- যৌক্তিক মডেলের মাধ্যমে প্রণীত শিক্ষাক্রমে জনগণের সামগ্রিক চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ, বাস্তব রূপ লাভ করে সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

যৌক্তিক মডেলের দুর্বলতা

- যৌক্তিক/উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের প্রধান দুর্বলতা হল শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কালে শিখন-শেখানো কার্যবলি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হয় না।

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয় যে শিক্ষকগণ ধারাবাহিক ও যৌক্তিক কৌশল অনুসরণ করে না।
- যৌক্তিক মডেলের শিখন ফল নিরূপণে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের দরুন কারেজের সমস্যা সৃষ্টি হয় বিধায় সময় বেশি লাগে।
- উদ্দেশ্য নিরূপণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ার ফলে অন্যান্য উপাদান সুষ্ঠুভাবে প্রণয়নের সময় পাওয়া যায় না।
- যৌক্তিক মডেলকে প্রায়শ সমালোচনা করা হয় কারণ এই মডেলের প্রবক্তাগণ উদ্দেশ্যের উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি।

বৃত্তাকার মডেল

বৃত্তাকার মডেলটি শিক্ষাক্রম মডেল ক্রমে দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। মূলতঃ বৃত্তাকার মডেলটি যৌক্তিক মডেলের একটি সমপ্রসারিত রূপ; কারণ এই মডেল যৌক্তিক ও ধারাবাহিক কৌশলে প্রণীত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল বৃত্তাকার মডেল: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমকে যুগের চাহিদা পূরণে সমর্থ করে সচল/গতিশীল করে তোলা। অর্থাৎ বৃত্তাকার মডেল যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োজনীয় দিক সংযোজন করে শিক্ষাক্রমকে সচল রাখে। ১৯৭০ সালে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নতুন উপাদান সংযোজন করে বৃত্তাকার মডেলের উদ্ভাবন করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বৃত্তাকার মডেল অনেকটা ক্রটিমুক্ত এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা মোটামুটিভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

বহু বৃত্তাকার মডেলের মধ্যে নিম্নে দুইটি মডেল উপস্থাপন করা হল-কারণ গত দুইদশক ধরে এদের প্রভাব সকল ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষাবিদগণ এটিকে ভাল বলে মনে করেন। নিম্নে শিক্ষাক্রমের যে দুইটি যে দুইটি বৃত্তাকার মডেল সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে সেগুলো হল: (ক) হইলার বৃত্তাকার মডেল এবং (খ) নিকলস এন্ড নিকলস মডেল।

ক. হইলার তত্ত্ব :

হইলার মডেলটি পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার মডেল। এই মডেলটি মূলত টাইলার মডেলের সংস্করণ। হইলার ১৯৬৭ সালে এই বৃত্তাকার মডেলটি প্রদান করেন। নিম্নে হইলার মডেল উপস্থাপন করা হলো:

হইলার মডেলের ধাপসমূহ হল:

- প্রথম ধাপে শিক্ষার ও শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে হয়।
- দ্বিতীয় ধাপে শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ নির্বাচন করতে হয়।
- তৃতীয় ধাপে বিষয়বস্তু শনাক্ত/নির্বাচন করতে হয়।
- চতুর্থ ধাপে শিখন অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তু একটি নীতি অনুসরণে বিন্যস্ত করতে হয়।
- পঞ্চম ধাপে সামগ্রিক চক্রটি মূল্যায়ন করে দেখা হয় প্রতিটি ধাপ সঠিকভাবে প্রণীত হয়েছে কি না। যদি কোনরূপ ক্রটি ধরা পড়ে তবে পুনরায় সমগ্র চক্রটি সম্পন্ন করতে হয়।

তুলনামূলক আলোচনা

১. হইলার মডেল চক্রাকার আর টাইলার মডেল রৈখিক এবং এর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ আছে।
২. হইলার সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিকরূপে দান করেন।
৩. হিলডা তাবা, কার, লটনের শিক্ষাক্রম মডেল অপেক্ষা অধিকতর আধুনিক তত্ত্ব।
৪. বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা শনাক্তকরণ ও বিন্যাস সম্পর্কে শিক্ষাক্রমতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

খ. নিকলস মডেল

এডরে এবং হাওয়ার্ড নিকলস ১৯৭৮ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য এই মডেল উদ্ভাবন করেন। নিকলস মডেলটিও বৃত্তাকার মডেল। হইলার মডেলও বৃত্তাকার মডেল কিন্তু নিকলস মডেলে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ উপাদানটি সংযোজিত হয়েছে। নিকলস মডেল যৌক্তিক কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। AH Nicholls, টাইলার, তাবা ও হইলারের কার্যকে পুন: সংজ্ঞায়িত করেছেন। এখানে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পদ্ধতি এবং বাস্তব নিকলস মডেলটি পাঁচটি উপাদান বিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার মডেল:

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ শিক্ষাক্রম রচনাকারীর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে কারণ এগুলো শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশ থেকে সদ্য সংগৃহীত হয়েছে। বৃত্তাকার মডেলের প্রবক্তা তার পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বৃত্তাকার মডেলের সুবিধা:

- বৃত্তাকার মডেলে উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেলের সবল দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং দুর্বল দিকগুলো পরিশোধন করা হয়েছে।
- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণকে বৃত্তাকার মডেলে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রারম্ভিক কাজ/পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডাটা হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষাক্রমের বাস্তবভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা সহজ হয়।
- বৃত্তাকার মডেল নমনীয় মডেল নয়। তাছাড়া বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে চাহিদা চিহ্নিত করা হয় বিধায় শিক্ষাক্রম প্রাসংগিক হয়।
- স্কুলের চাহিদা মার্কিন, বাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বৃত্তাকার মডেলের ব্যবহার সর্বাধিক।

বৃত্তাকার মডেলের দুর্বলতা

- বৃত্তাকার মডেলের সহজাত দুর্বলতা হল কোন কার্যে ত্রুটি রয়েছে তা নিরূপণ করা কঠিন।
- অনেকেই বলে থাকেন যে, আপাতভাবে এই মডেল যৌক্তিক ও ধারাবাহিক এটি তার একটি দুর্বলতা।
- এই মডেলের মৌলিক সমস্যা তার বাস্তবায়নে যেখানে প্রচুর সময়ের ও জনবলের দরকার তা নানা সীমাবদ্ধতার কারণে সম্ভব হয় না।

প্রগতিশীল/মিথস্ক্রিয়া মডেল

প্রগতিশীল/মিথস্ক্রিয়া মডেল শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিকল্প কৌশল হিসেবে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ওয়াকার (Walker) ১৯৭১, স্কীল ব্যাক (Skilback) ১৯৭৬, ম্যাক ডোনাল্ড (Mc-Donald) এবং পার্পল (Pupral) ১৯৮৮ এই ব্যক্তিক্রয়ের প্রচেষ্টায় মিথস্ক্রিয়া/প্রগতিশীল মডেলের প্রবক্তা। এই মডেল উদ্ভাবনের পশ্চাতে প্রবক্তাগণের যুক্তি হল, পূর্ববর্তী মডেল দুইটিতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া রৈখিক ও লাগাতারে ধারাবাহিক নয় এবং একটি উপাদান সম্পাদনের শেষে পরবর্তী উপাদানের কাজে হাত দেওয়া হয়। এই মডেলে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মিথস্ক্রিয়া বা প্রগতিশীল মডেলের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল-এটি বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলকক্রিয়া। বহুদেশে বহু বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠান এই মডেল নিয়ে নানা প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে সুফল লাভ করেছে। যে সকল বিশেষজ্ঞ এই মডেল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং প্রয়োগে সুফল লাভ করেছেন তন্মধ্যে Deeker Walker এবং Malcolm Skilbeck এই দুইজন বিশেষজ্ঞের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয়।

ক. ডেকার ওয়াকার মডেল

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে ওয়াকার যৌক্তিক মডেল সম্বন্ধীয় সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানান যে, যৌক্তিক মডেল জনপ্রিয় কিংবা সফল নয়। এছাড়া এই মডেল ব্যবহারকারীরা পরবর্তীতে এটি ব্যবহারের জন্য অভিমত প্রদান করেন নি। কারণ তাঁরা জানান যে, ওয়াকার মডেল তিনস্তর বিশিষ্ট এবং এটি ব্যবহারে সময় ও জনবল কম লাগে। নিচে ওয়াকার মডেলের কাঠামো চিত্রের

মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

- মঞ্চের আওতাভুক্ত ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, মূল্যকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
- ওয়াকারের মতে শিক্ষাক্রম মঞ্চ ধারণা ইত্যাদি শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রসারিত দৃষ্টি সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।
- দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, ব্যবহারকারী ইত্যাদির সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সংশোধন কিংবা পরিবর্তন এমনটি প্রয়োজনে কিছুদিক অভিযোজন করে গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা বৃদ্ধি করা।
- ওয়াকার মডেলের চূড়ান্ত পর্যায় হল ডিজাইন। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তবে ব্যাপক (সামষ্টিক ও ব্যক্তিক) আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে শিক্ষাক্রমের শিখন সামগ্রীসহ অন্যান্য উপাদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

খ. ম্যালকম স্কীলব্যাক মডেল

অষ্ট্রেলিয়ার শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক ম্যালকম স্কীলব্যাক (১৯৭৬) শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য মিথস্ক্রিয়া/প্রগতিশীল মডেলের প্রবক্তা। স্কীলব্যাক মডেল প্রণয়ন কৌশল স্কুল ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে উন্নয়নের [School Based Curriculum Development (SBCD)] জন্য অধিক কার্যকর বলে তিনি সুপারিশ করেন। মিথস্ক্রিয়া মডেল আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক বিন্যাস প্রতিয়মান হলেও কিন্তু আসলে এটি প্রগতিশীল মডেল। ম্যালকম এর মতে মিথস্ক্রিয়া মডেল পাঁচধাপ বিশিষ্ট মডেল।

শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ায় স্কীলব্যাক মডেল নিম্নরূপ:

স্কীলব্যাক এর মতে, মডেলের রূপরেখা পূর্ব নির্ধারিত নয় বরং উপায় বিশ্লেষণ/শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান বা ধাপের কার্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা। ম্যালকম স্কীলব্যাক মডেলের বৈশিষ্ট্য নিম্নে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

১. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ (Situation Analysis)

পরিবর্তিত অবস্থা পর্যালোচনা: যে সব উপাদান নিয়ে বাস্তব অবস্থা গঠিত সেগুলো বিশ্লেষণ করা।

ক. বাহ্যিক (External)

১. কৃষ্টি ও সমাজের পরিবর্তন ও অভিভাবকগণের প্রত্যাশা/ নিয়োগকারীর প্রয়োজনীয়তা, সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ইত্যাদি।
২. শিক্ষাব্যবস্থার চাহিদা-নীতি, পরীক্ষা, স্থানীয় প্রত্যাশা ইত্যাদি বিবেচনা।
৩. বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন।
৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ফলাফল প্রয়োগ।
৫. বিদ্যালয়ে সম্পদ যোগানের অব্যাহত ধারা।

খ. অভ্যন্তরীণ (Internal)

১. শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুসারে শিখন প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ।
২. শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা।
৩. বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য, কার্যভার বিভাজন, সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি।
৪. সম্পদ, কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান।
৫. প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

২. লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal formulation)

লক্ষ্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কার্যাদি শিখনফল হিসেবে বিবৃত থাকতে হবে। লক্ষ্য অবশ্যই বাস্তব, বিশ্লেষণের ফলাফল ভিত্তিক হবে। শিক্ষা কার্যক্রম কোন দিকে পরিচালিত হবে তা সমাজ ও দেশের বর্তমান মূল্যবোধ, শিক্ষাব্যবস্থা ও ন্যায় বিচারের অনুকূল হতে হবে।

৩. কার্যক্রম নির্মাণ/ প্রণয়ন (Program Building)

- ক. শিখন-শেখানো কার্যাবলির ডিজাইন: বিষয়বস্তু, কাঠামো এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরিসর ও ধারাবাহিকতা।
- খ. শিখন সামগ্রী: সম্পদ, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।
- গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামো: প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ডিজাইন, পরীক্ষাগার, বিদ্যালয়ের বাইরের কাজ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি।
- ঘ. সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলন অবশ্যই ঘটবে শিক্ষাক্রমে।
- ঙ. বিদ্যালয়ের কন্ঠ ও কার্য তালিকা।

৪. বিশদীকরণ/স্পষ্টীকরণ ও বাস্তবায়ন (Interpretation and Implementation)

পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা দেখা দেয় যেমন-নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়, এই বাধাবিপত্তি, বিশ্লেষণপূর্বক অতীত অভিজ্ঞতার তা উত্তরণের ব্যবস্থা করতে হয়।

৫. পরীক্ষণ, ফিডব্যাক, নির্গত পরিমাপ ও পুনর্নির্মাণ

উপরিউক্ত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরণের জন্য নিম্নোক্ত উপায়ে কার্য সম্পাদন করতে হয়:

- পরীক্ষকের যোগাযোগ ব্যবস্থান ডিজাইন প্রণয়ন করতে হয়।
- পরিমাপের জন্য সিডিউল প্রণয়ন করা।
- ধারাবাহিক পরিমাপের সমস্যা চিহ্নিতকরণ।
- অগ্রগতির ধারাবাহিকতার প্রণীত কার্যক্রমকে পুনর্নির্মান করতে হয়।

শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও মডেল এর রূপান্তর

শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান মৌলিক ও ফলিত গবেষণান ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করে থাকে। শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও শিখন উপকরণ তৈরীর পর নমুনা লক্ষ্যদলে প্রয়োগকরে এর উপযোগিতা ও কার্যকারিতা যাচাই করা হয়। যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত শিখন উপকরণের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়। এই সংশোধিত শিখন উপকরণ দেশব্যাপী ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুদ্রন করা হয়। মুদ্রিতশিখন উপকরণ বিস্তারনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পর দেশ ব্যাপী প্রবর্তন কার হয়।

গবেষণা, উন্নয়ন ও পরিব্যাপ্তি মডেল

গবেষণা, উন্নয়ন ও পরিব্যাপ্তি মডেলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো:

- (১) আধুনিক ও ধারাবাহিক
- (২) গবেষণাভিত্তিক ও সুপরিকল্পিত:
- (৩) প্রতিটি ধাপের কাজ সুনির্দিষ্ট অথচ সমন্বিত এবং
- (৪) দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়সাপেক্ষ।

গবেষণা, উন্নয়ন ও পরিব্যাপ্তি মডেলের সুবিধা:

- (১) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এর প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করা হয়।
- (২) শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ এটি প্রণয়ন করেন।
- (৩) প্রতি ধাপের গুনগতমান মূল্যায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
- (৪) দেশব্যাপী ব্যবহারের পূর্বে উপযোগিতা যাচাই করা হয়।
- (৫) ব্যাপক ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে প্রস্তুত করা।

গবেষণা, উন্নয়ন ও পরিব্যাপ্তি মডেলে প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা থাকে না এবং এতে ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক চাহিদার পুরোপুরি প্রতিফলন কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল

এই মডেল শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা এবং পরবর্তী সকল কার্য সম্পাদনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মতামত গ্রহন করা হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য নিরূপণ থেকে শুরু করে বাসআবায়ানের শেষ ধাপ পর্যন্ত সকলবে অবহিত করা হয়। সমাজের সকল সত্ত্বরের পেশাজীবীর অভিমত গ্রহন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা এবং তাদের পরামর্শ ও যথাযথভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহন করা হয়। এই মডেলকে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ মডেলও বলা যেতে পারে।

হেতলকের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেলটি বোঝার সুবিধার্থে (কেন্দ্রীয় বিষয় ঠিক রেখে) নিম্ন আকারে উপস্থাপন করা হলো:

মিথস্ক্রিয়া মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নিম্নোক্ত ধাপ অনুসৃত হয়:

- (১) প্রথমত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংগঠন করা হয়। অতঃপর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিখনের নবতর বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।
- (২) দ্বিতীয় সংগৃহীত তথ্যের সারবস্তু সর্বসম্মত জনসভায় উপস্থাপন, আলোচনার পর সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহিত শিক্ষাক্রম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি চূড়ান্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সমাপন করা হয়।
- (৩) সবশেষে চূড়ান্ত শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী ব্যবহারের জন্য প্রবর্তন করা হয়।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেলের সুবিধা

১. এই মডেল শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি নমনীয়।
২. তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা যায় তাই বাসআবাসনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় সম্পৃক্ত হয়।
৩. তাত্ত্বিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
৪. বাস্তবায়নে অর্থের ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয়।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেলের অসুবিধা

১. এই মডেল নমনীয় বলে সময় বেশী লাগে।
২. গুনগত দিক অপেক্ষা পরিমাণগত দিকে অধিক প্রধান্য পায়।
৩. বাস্তবায়নে সব খুঁটিনাটি দিকে সমার গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না।

গ. সমস্যা সমাধান মডেল

শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য শিক্ষাক্রমকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবায়ন করতে হয়। তাই শিক্ষাক্রমকে একটি ধারাবাহিক পরিবর্তনশীল পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি হলো

পর্যবেক্ষণ পরীবিজ্ঞানের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণে কোন কাজ করাকে বলা হয় সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি আবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নামেও পরিচিত। কারণ এ পদ্ধতিতে একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সমস্যা সমাধানের মডেলের প্রধান ধাপগুলো হলো

১. প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা
২. সমস্যার লক্ষণ বা ধরন নিরূপণ
৩. অনুসন্ধান চালানো
৪. সমস্যার প্রতিকার
৫. সম্ভব সমাধান চিহ্নিতকরণ
৬. প্রয়োগ করে সঠিক সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা।

কার্য সম্পাদনে প্রক্রিয়া

১. সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়।
২. এই প্রয়োজনীয়তাকে সমস্যায় রূপান্তর করার পর এর লক্ষণগুলো নিরূপণ করা হয়।
৩. অনুসন্ধানের মধ্যে সমস্যা সমাধানের কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করা হয়।
৪. উদ্ভাবিত সমাধানের উপায়গুলোকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে সর্বোত্তম উপায়টি চিহ্নিত করতে হবে।

৫. শনাক্তকৃত উৎকৃষ্ট উপায়টি দেশব্যাপী ব্যাহার করতে হয়।

সমস্যা সমাধান মডেলের বৈশিষ্ট্য হলো :

১. লক্ষ্যদলের প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে বিবেচনা হয়।
২. সমস্যার প্রকৃতি লক্ষণ নিরূপণ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
৩. সমস্যা সমাধানে বাহ্যিক প্রভাবগুলোর কোন দিক নির্দেশনা থাকে না বিধায় এগুলোকে বিচার বিশ্লেষণের পর গ্রহণ করা হয়।
৪. অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত সম্পদগুলোকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে হয়, কারণ এগুলো সহজলভ্য ও প্রয়োগযোগ্য।
৫. স্ব-উদ্যোগে ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় বলে উদ্ভাবন কারীকে আল্লাবিশ্বসী করে তোলে। ফলে এই প্রক্রিয়াটি স্থিতিশীলরূপে লাভ করে। হেভলক তার তিনটি মডেল সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করেছেন।

বর্তমানে এর সার্বিক কাজ

শিক্ষাক্রম নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয় মূলত আমেরিকায়। সেখানে আধুনিক কালের মত শিক্ষাক্রমের বহুল ব্যবহার দেখা যায় ১৮২০ সাল থেকেই। তবে তখনও শিক্ষাক্রমের ধারণা ততটা সংকীর্ণতামুক্ত হতে পারেনি। তখন শিক্ষাক্রম বলতে বোঝান হত “Course of Study” কে। শিক্ষাক্রমকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, কোর্স সীমারেখা, শিক্ষক নির্দেশিকা বা Product হিসেবে দেখা হত। এই ধারণায় শিক্ষাক্রমের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। এসময় শিক্ষকগণ শিক্ষাক্রমকে পাঠ্যবিষয়ের তালিকা হিসেবে নির্দিষ্ট সময় পর পর শ্রেণীতে পাঠানোর জন্য ব্যবহার করতেন এবং শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করতো।

ইরাট ইটাল মডেল

শিক্ষাবিদ ইরাট তার গবেষণা দলের সহায়তায় ১৯৭৫ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে এই মডেল উদ্ভাবন করেন। ইরাট শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল রৈখিক ও আবর্তনশীল উভয় বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে গঠিত। সাসেক্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণে এই মডেল প্রয়োগ করে সফল লাভের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে এই মডেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইরাট শিক্ষাক্রমের প্রতিটি উপাদান আবর্তনশীলক্রমে এবং রৈখিকক্রমে শিক্ষার লক্ষের আলোকে মূল্যায়ন করা যায়। ইরাট মডেল শিক্ষার লক্ষ হল কেন্দ্রীয় বিষয় যা শিক্ষাক্রম উন্নয়নে প্রধান ধাপগুলোকে প্রভাবিত করে। যেমন- শিক্ষার লক্ষ হতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ, বিষয়বস্তু চয়ন, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ইত্যাদি।

তাছাড়া ইরাট মডেল প্রয়োগ করে শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করলে শিক্ষাক্রমের সব ধাপগুলো নিখুঁতভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

এনসিটিবি মডেল

রাষ্ট্রীয় আদর্শ, জাতীয় লক্ষ্য, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং চলমান বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির আলোকে শিক্ষাক্রম এ পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নবায়ন যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার গতি সঞ্চারের জন্য অপরিহার্য। বস্তুত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে এ প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকে। এই পটভূমিকে এনসিটিবি এর শিক্ষাক্রম শাখা ধারাবাহিকভাবে তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম শাখার বর্তমান কার্যাবলি

এনসিটিবি এর শিক্ষাক্রম শাখা শিক্ষাক্রম পরিমার্জন নবায়ন প্রক্রিয়ার মডেলটি হল রৈখিকভাবে সাজানো

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ ⇨ বিষয়বস্তু চয়ন ⇨ শিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ⇨ মূল্যায়ন

এনসিটিবি এর মডেলটি হইলার মডেলের ন্যায়। হইলার মডেল পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট আর এনসিটিবি এর মডেল চার ধাপ বিশিষ্ট। উপরে বর্ণিত মডেলের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা মানব সম্পদ ব্যবহারের দরুন, সমকালীন জীবনের চাহিদা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ইত্যাদির উপর সচেতন দৃষ্টি রেখে শিক্ষাক্রমের ডিজাইন ও পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়।

উপসংহার

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের তত্ত্ব প্রদানের মধ্যেই শিক্ষাবিজ্ঞানীদের অবদান সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁরা এই তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি কার্যকর, উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সেইসাথে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণের মূল উৎসও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি একটি ধারাবাহিক ও সংগঠিত ধাপে সম্পন্ন হয় প্রথমত, শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ; দ্বিতীয়ত, সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন; তৃতীয়ত, নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে সুচিন্তিতভাবে সাজিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন;

এবং সর্বশেষে, একটি কার্যকর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাচাই করা পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলো কতটা অর্জিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াগত কাঠামোর মধ্য দিয়েই শিক্ষাক্রমের বিকাশ, প্রয়োগ এবং পরিমার্জন সম্ভব হয়।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কখনোই একটি স্থির ও এককালীন প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি চলমান, সময়ানুগ এবং সমাজকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া, যা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমাগত অভিযোজিত হয়। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রাসঙ্গিকতাও সময়ের প্রেক্ষিতে পুনর্নির্ধারিত হতে থাকে। ফলে শিক্ষাক্রম উন্নয়নও হতে হয় গতিশীল, নমনীয় ও ভবিষ্যতমুখী। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর শিক্ষাক্রম শাখা একটি ধারাবাহিক ও গবেষণানির্ভর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি অন্তঃসম্পর্কিত এবং বহুস্তরীয় প্রক্রিয়া, যেখানে লক্ষ্য নির্ধারণ, বিষয়বস্তু বিন্যাস, শিক্ষণ কৌশল এবং মূল্যায়ন সব একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষাবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক ও গবেষণাভিত্তিক অবদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নীতিনির্ধারকদের বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োগও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনের প্রযুক্তিনির্ভর ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একটি মানসম্পন্ন, সময়োপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাক্রমই হতে পারে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Beauchamp, G. A. (1961). *Curriculum Theory*. Illinois: The Kagg Press.
2. Caswell, H. L., & Campbell, D. S. (1935). *Curriculum Development*. New York: American Book Company.
3. Hilda Taba. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World.
4. Nicholls, A., & Nicholls, S. H. (1978). *Developing a Curriculum: A Practical Guide*. London: George Allen & Unwin.
5. Popham, W. J., & Baker, E. L. (1970). *Systematic Instruction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
6. Ralph W. Tyler. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.
7. Skilbeck, M. (1976). *School-Based Curriculum Development*. London: Harper & Row.
8. Walker, D. F. (1971). *A Naturalistic Model for Curriculum Development*. Stanford, CA: Stanford University Press.
9. Wheeler, D. K. (1967). *Curriculum Process*. London: University of London Press.
10. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি). (2023). *শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল*. ঢাকা: এনসিটিবি প্রকাশনা.